

CAPACITAÇÃO EM ATENDIMENTO A OBSTRUÇÃO DE VIAS AÉREAS POR CORPO ESTRANHO PARA EDUCADORES DE ESCOLAS PÚBLICAS: RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.14516772

SILVA, Camila Fernanda Alcino¹

COELHO, Luana Araújo²

LOPES, Maria Julia Cunha Lopes³

ALVES, Katiusse Rezende⁴

DIAZ, Flávia Batista Barbosa de Sá⁵

Objetivo: relatar a experiência da realização de uma capacitação sobre atendimento a vítimas de obstrução de vias aéreas por corpo estranho (OVACE) para educadores de escolas públicas do município de Viçosa. **Descrição das atividades:** trata-se de uma capacitação integrante de um projeto de extensão e pesquisa que ocorreu no dia 2 de dezembro de 2023 ministrado por estudantes da graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa. A abordagem foi feita em duas horas, sendo uma hora de conteúdo teórico e uma hora de treinamento prático. O participante teve a oportunidade de treinar as manobras de desobstrução em manequins e paciente padrão. Houve também uma avaliação teórica e uma avaliação prática com objetivo de avaliar o conhecimento adquirido na capacitação. **Resultados e Discussão:** a capacitação foi uma experiência enriquecedora tanto para os participantes leigos quanto para os estudantes de enfermagem envolvidos. Para os participantes, a metodologia de teoria aliada a prática, foi essencial para garantir uma aprendizagem significativa, pois proporcionou não apenas o entendimento dos conceitos, mas também a habilidade de os aplicar em situações reais. Para os estudantes de enfermagem foi oportunizado aplicar seus conhecimentos teóricos em um contexto prático e de desenvolver suas habilidades de ensinar, planejar e ministrar uma capacitação. **Conclusões:** essa experiência proporcionou aos estudantes de enfermagem uma oportunidade valiosa de desenvolver habilidades de ensino, comunicação e gestão, que são fundamentais para sua futura prática profissional. A abordagem adotada durante a capacitação permitiu aos participantes adquirir conhecimentos fundamentais sobre o tema.

Descritores: Capacitação de professores; Obstrução de Vias Aéreas por Corpo Estranho; Suporte Básico de Vida.

¹ Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: camila.silva@ufv.br

² Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: luana.a.coelho@ufv.br

³ Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: maria.j.lopes@ufv.br

⁴ Docente de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: katiusse@ufv.br

⁵ Docente de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: flaviabatista@ufv.br